

KIMYO INTERNATIONAL UNIVERSITY IN TASHKENT

Международная
научно-практическая конференция
«РУССКИЙ ЯЗЫК И ЛИТЕРАТУРА КАК
ЗЕРКАЛО ЦИВИЛИЗАЦИИ:
ТРАДИЦИИ, КУЛЬТУРА, СОВРЕМЕННОСТЬ»,

5 – 6 июня 2026 года

**ПОВЫШЕНИЕ МОТИВАЦИИ
ОБУЧАЮЩИХСЯ
В ПРОЦЕССЕ ИЗУЧЕНИЯ
РУССКОГО ЯЗЫКА**

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20465342>

Жданович Наталья Владимировна,

кандидат филологических наук, декан факультета начального образования, доцент кафедры белорусского и русского языкознания Белорусского государственного педагогического университета имени Максима Танка (БГПУ), jdanovich@bspu.by

Трутько Виктория Вячеславовна,

кандидат филологических наук, доцент, заведующий кафедрой русского языка как иностранного и профильных учебных предметов Белорусского государственного педагогического университета имени Максима Танка (БГПУ), trutcko@bspu.by

Аннотация. В статье рассматривается проблема повышения учебной мотивации обучающихся в процессе изучения русского языка. Цель исследования — выявление ключевых факторов, способствующих повышению внутренней и внешней мотивации, а также определение эффективных методических приемов стимулирования познавательной активности. Эмпирической базой исследования послужил опрос 126 обучающихся (носителей языка и иностранных слушателей, изучающих русский язык как иностранный) с использованием «Шкалы академической мотивации». Результаты анкетирования позволили выделить ведущие мотивы изучения языка: успешная коммуникация, профессиональная самореализация и внешние императивы. Авторами предложены практические стратегии обучения, дифференцированные для разных целевых аудиторий. Для иностранных слушателей обоснована эффективность создания ситуаций «вынужденного общения» и

применения ролевых игр. Для обучающихся, свободно владеющих русским языком (в том числе будущих педагогов), предложены проблемно-поисковые задания (множественный выбор при поиске «лишнего» элемента) и профессионально-ориентированное моделирование. Сделан вывод о необходимости систематического применения стратегий «комфортного вовлечения» с учетом языкового уровня, личностных и профессиональных интересов аудитории.

Ключевые слова: учебная мотивация, русский язык, русский язык как иностранный, образовательный дискурс, методика преподавания, познавательная активность, ролевая игра, иностранные слушатели.

Abstract. The article examines the problem of increasing learners' academic motivation in the process of studying the Russian language. The purpose of the study is to identify key factors that enhance internal and external motivation, as well as to determine effective methodological techniques for stimulating cognitive activity. The empirical basis of the research is a survey of 126 students (native speakers and international students studying Russian as a foreign language) using the "Academic Motivation Scale". The survey results highlighted the leading motives for learning the language: successful communication, professional self-realization, and external imperatives. The authors propose practical teaching strategies tailored to different target audiences. For international students, the effectiveness of creating situations of "inevitable communication" and using role-playing games is substantiated. For fluent Russian speakers (including future teachers), problem-solving tasks (multiple choice when finding the "odd" element) and professionally oriented modeling are recommended. It is concluded that strategies of "comfortable engagement" should be applied systematically, taking into account the linguistic level, as well as the personal and professional interests of the audience.

Keywords: academic motivation, Russian language, Russian as a foreign language, educational discourse, teaching methodology, cognitive activity, role-playing game, international students.

Мотивация является залогом успеха в любом деле, но особую актуальность приобретает наличие мотивирующих факторов в процессе познавательной деятельности. В настоящее время проблема учебной мотивации активно изучается в психологических исследованиях, которые затрагивают различные категории обучающихся (школьников, студентов, одаренных детей), касаются гендерных различий в определении мотивов деятельности, использования различных методов мотивации и др.

В работах Т.О.Гордеевой мотивация учебной деятельности представлена как сложная система, включающая «иерархию внутренних и внешних мотивов, учебные цели и намерения, способы реагирования на трудности и неудачи, возникающие в процессе обучения, а также ожидания и представления, касающиеся оценки собственного потенциала и собственных достижений, успехов и неудач» [1, с. 33]. В этом контексте особую значимость приобретает знание не только внутренней, но и внешней мотивации обучающихся, чтобы преподаватель имел возможность влиять на их позицию в образовательном процессе.

Основным средством влияния преподавателя является коммуникация, поэтому мы обращаем внимание на важность выстраивания образовательного дискурса. В нашем понимании образовательный дискурс – это система вербального и невербального взаимодействия преподавателя и обучающихся, которая направлена не только на организацию учебной коммуникации с целью передачи знаний, но и на формирование определенных ценностных установок у обучаемых.

Целью нашего исследования является выявление факторов, способствующих повышению мотивации обучающихся при изучении русского языка, а основной *задачей* – определение наиболее эффективных приемов работы, помогающих преподавателю стимулировать обучающихся к активной познавательной деятельности в образовательном процессе.

Гипотеза. Преподавателю-предметнику важно знать движущие силы познавательного процесса обучаемых, поскольку от степени их «включенности» напрямую зависит результативность. Русский язык является не только предметом, но и средством обучения, поэтому эффективность изучения русского языка на любой ступени имеет огромное значение для обучающихся. Однако не у каждого из них сформирован познавательный интерес. Чтобы избежать формального подхода к изучению языка, важно развивать у обучающихся потребность в анализе языковых единиц и языковых явлений, их интерпретации, сопоставлении известного и нового в изучаемом материале, чтобы впоследствии активно пользоваться русским языком в личных и профессиональных целях.

В работах ряда зарубежных психологов и педагогов, занимающихся вопросами мотивации и учебных достижений, обосновывается приоритетная ценность внутренней мотивации [2, с. 99]. Когда речь идет об общей оценке образовательного дискурса, учебная деятельность рассматривается как самоценность, а внешней мотивации отводится второстепенная роль. На

наш взгляд, это не вполне оправданно в отношении конкретных учебных дисциплин, и в частности – русского языка.

Для подтверждения гипотезы мы провели опрос обучающихся (126 человек) разных групп: и владеющих русским языком (участников совместных образовательных программ из Узбекистана, 54 человека), и иностранных слушателей подготовительного отделения БГПУ, только начинающих изучать русский язык (обучающиеся из КНР, Туркменистана, Ирана, 72 человека). Опросник был составлен с опорой на «Шкалу академической мотивации», предложенной Гордеевой Т.О., Сычевым О.А., Осиным Е.Н. [2, с. 108-109], и предполагал ответ на вопрос «Почему Вы в настоящее время изучаете русский язык?». Респондентам предлагалось 10 закрытых вопросов, где значимость того или иного мотива необходимо было проранжировать по 5-балльной шкале: совсем не соответствует (1), скорее не соответствует (2), нечто среднее (3), скорее соответствует (4), вполне соответствует (5). Также в опроснике был один открытый вопрос, предполагающий завершение фразы с указанием своего ответа.

Опросник по изучению мотивации изучения русского языка

1. Я изучаю русский язык для себя, потому что люблю учиться и узнавать что-то новое.
2. Я стремлюсь добиваться успехов в изучении русского языка, потому что это доставляет мне удовольствие.
3. Я изучаю русский язык как учебный предмет только потому, что он есть в плане подготовки по специальности.
4. Я изучаю русский язык, потому что не хочу иметь проблем с аттестацией по этому учебному предмету.
5. Я стремлюсь добиваться успехов в изучении русского языка, потому что мне стыдно плохо учиться.
6. Я изучаю русский язык, потому что нужно приходиться на занятия и иметь хорошую посещаемость.
7. Я стремлюсь добиваться успехов в изучении русского языка, потому что это позволяет мне совершенствоваться, быть грамотным, красиво говорить.

8. Я стремлюсь добиваться успехов в изучении русского языка, потому что так хотят мои родители.

9. Я стремлюсь добиваться успехов в изучении русского языка, потому что это важно для моей будущей профессиональной деятельности.

10. Я стремлюсь добиваться успехов в изучении русского языка, потому что это позволяет чувствовать себя уверенно в общении с людьми.

11. Я стремлюсь добиваться успехов в изучении русского языка, потому что это (необходимо продолжить фразу).

Диагностика мотивационной сферы обучающихся позволила выявить их мотивы изучения русского языка. В целом большинство респондентов (более 80%) положительно относится к обучению, им интересно узнавать что-то новое, а сам процесс изучения языка доставляет удовольствие. Также для подавляющего большинства изучение русского языка нужно для того, чтобы совершенствоваться, быть грамотным, красиво говорить (84,6%), чувствовать себя уверенно в общении с людьми (88,8%) что это важно для будущей профессиональной деятельности (для участников совместных образовательных программ – 100%). Но, к сожалению, для части обучающихся (это как раз участники совместных программ) русский язык как учебный предмет – это вынужденная необходимость, поскольку он есть в плане подготовки по специальности (16,7%). Более 20% изучают язык по причине того, что не хотят иметь проблем с дальнейшей аттестацией. Мотив «стыдно плохо учиться» превалирует у всех групп обучающихся: это либо вполне соответствует их установкам (64%), либо скорее соответствует (27,7%). Мотив приходить на занятия, только потому что нужно иметь хорошую посещаемость, не актуален для 1/3 респондентов. Такой фактор, как желание родителей, в разной мере актуален для разных групп: это мотив для 2/3 китайских слушателей и для 50% участников совместных образовательных программ.

Особый интерес представляли ответы на открытый вопрос относительно стремления добиваться успехов в изучении русского языка. Как показала выборка, мотивы обучающихся связаны с несколькими группами потребностей, которые мы расставили в порядке приоритета:

1) успешная коммуникация в обществе («свободно общаться с людьми», «лучше понимать людей», «получать знания и использовать их в будущем»);

- 2) выполнение императивов (воля семьи (это особенно актуально для обучающихся из КНР); «социальные тренды» и необходимость занять престижную нишу в профессии («помогает развиваться в обществе», «путь к знаниям, успеху», «надо для профессии»));
- 3) желание изменить существующее положение вещей (например, освоить новую профессию).

В процессе обучения, особенно на первом этапе изучения языка, невозможно сделать акценты на все группы мотивов, однако начать работу над усилением мотивации к учебной деятельности следует как можно раньше.

Применительно к предметным областям внешняя мотивация не меньше, чем внутренняя, стимулирует увлеченность процессом деятельности, особенно если это касается изучения русского языка с нуля. Безусловно, методика преподавания языка его носителям существенно отличается от методики обучения русскому языку как иностранному. Человек, хорошо понимающий русскую речь, продвигается «вглубь» законов грамматики и, оперируя имеющимися знаниями, умениями, навыками, преобразует их в новые, расширяет лингвистический кругозор и возможности интерпретации языкового материала. Человек, только начинающий изучать язык, сначала адаптируется к новой языковой среде, а затем шаг за шагом продвигается к возможности на этом языке общаться. Если первоначально иностранцев нужно научить говорить, то носителей языка нужно научить говорить и писать правильно. Несмотря на разницу в целеполагании, преподавателю в работе с любой аудиторией необходимо стимулировать работу обучающихся.

При этом необходимо учитывать наличие ряда проблем:

- 1) свойства характера / темперамента обучаемого, особенности взаимодействия внутри группы могут служить препятствием при интуитивных попытках преподавателя выстроить систему повышения мотивации;
- 2) обучаемые в одной группе могут даже на начальном этапе оказаться полярными по уровню «обучаемости языку». При этом возникает дилемма: если содержание и формы взаимодействия «облегчаются» для более слабых слушателей, то более сильные слушатели чувствуют отсутствие движения вперед, и их интерес снижается. Если же сконцентрировать внимание на более сильной подгруппе, то слабые слушатели не будут успевать и потеряют мотивацию.

Усиление мотивации обучающихся чаще всего происходит с помощью оценивания, сопоставления, персонификации путем: 1) создания ситуации отсутствия выбора (вынужденной необходимости) и 2) создания ситуации успеха.

Во-первых, чаще всего иностранные слушатели, особенно китайские, концентрируются на освоении неродного языка в пределах учебных локаций. При этом показателем владения языком они считают в большей степени подготовленность к аттестационным испытаниям, а не качество вербального взаимодействия в реальной коммуникативной среде. Слушатели не стремятся осознать себя субъектами иноязычной коммуникации, и если опосредованно не мотивировать их, то к концу обучения их коммуникативная история будет краткой и неэффективной. Поэтому следует выделять для студентов сферы «неизбежного общения». В начале обучения это могут быть несложные ситуации императивного характера. Например, преподаватель просит слушателя сходить на кафедру за журналом – так формируется модель «попросить о чем-либо»; уточнить расписание в деканате (моделируем вопрос); сделать «заказ» в пункте общественного питания данного учреждения (на перерыве и при «фоновом» присутствии преподавателя); сделать копии учебных материалов в печатном центре; пригласить сотрудника деканата, преподавателя другой группы и т. п. При этом слушатель не вправе пользоваться переводчиком в смартфоне. Так, получая первый опыт, слушатели понимают, что они могут «запустить» взаимодействие, они могут управлять коммуникацией – ситуация неизбежного выбора приводит к ситуации успеха.

При этом очевидно, что пространство, которое может контролироваться преподавателем, достаточно ограничено, поэтому необходимо регулярно использовать такой методический прием, как ролевая игра. Слушатель вступает в коммуникацию без риска негативного оценивания в случае совершения ошибки и развивает «гибкость коммуникативного поведения».

Участие в ролевой игре также способствует решению одной из вышеупомянутых проблем – наличия разноуровневых подгрупп в одной академической группе: слушатели в зависимости от своего уровня владения языком могут использовать доступные им вариативные грамматические модели, лексические варианты и получать положительные поведенческие «выходы». Так исключается ситуация «потери лица» и снижаются риски демотивации. При этом необходимость знания вариативных составляющих языка является внешним мотивирующим фактором – это приводит к потребности в учебной деятельности.

Преподавание русского языка в русскоязычной среде, с одной стороны, проще, поскольку преподаватель и обучающийся хорошо понимают друг друга, с другой стороны, отсутствие мотивации изучать язык, если обучающийся уже является его носителем, приводит к снижению академической успеваемости по предмету. Ощущение знания языка тормозит познавательную активность обучающегося в образовательном процессе, и как следствие – невысокая эффективность затраченных усилий преподавателя.

Для устранения проблемы целесообразно использовать игровые задания, связанные с нахождением лишнего элемента в языковом материале и обоснованием критериев, которые лежат в основе дифференциации предложенных языковых единиц. Важно включать материал, предполагающий множественный выбор, благодаря чему от обучающихся требуется всесторонний анализ языкового материала и поиск параметров объединения и дифференциации языковых единиц. Очень хорошо работают такие задания при изучении морфологии. Например, при изучении темы «Имя числительное» нахождение «четвертого лишнего» в цепочке «шестой, тринадцать, пятеро, девять» предполагает несколько правильных ответов. Так, если иметь в виду разряд, лишним будет числительное «шестой», а если взять за основу параметр производности слова, исключить следует собственно количественное числительное «девять» как единственно непроизводное в данном ряду. Аналогично построение заданий по другим темам. «Трижды, по-старому, по-моему, попусту» – эта цепочка также предполагает множественный выбор лишнего элемента. Если в качестве критерия выбрать морфемную структуру слова, очевиден выбор наречия «трижды»; если же в качестве критерия взять лексическое значение, «лишним» элементом окажется наречие «по-моему», поскольку только оно относится к группе местоименных.

Следует отметить, что подобные задания интересны обучающимся, даже хорошо знающим язык, поскольку поиск критериев для дифференциации слов активизирует их познавательную деятельность, а преподавателю такие задания позволяют легко и быстро обобщить и систематизировать изученный материал.

Если акцентировать внимание на усилении внешней мотивации носителей языка, здесь важно использовать моделирование ситуаций, максимально приближенных к профессиональной деятельности. Хорошо активизируют обучающихся ролевые игры, где они являются уже учителями и преподают русский язык в конкретном классе, а преподаватель выступает в роли «вредного» ученика, который задает глубокие и «неудобные» вопросы по изучаемой теме, не сразу соглашаясь с тем или иным аргументом, требуя доказательств и наглядных примеров, чтобы убедиться в достоверности информации.

Стратегии «комфортного вовлечения» обучающихся в познавательную деятельность должны применяться целенаправленно и систематично, к тому же они должны корректироваться в образовательном дискурсе с учетом ресурсов, имеющихся у целевой аудитории (возможность обучаться в зоне комфорта), а моделируемые ситуации – с учетом профессиональных и личностных интересов обучающихся («воображаемый» контекст жизнедеятельности человека). И если первый аспект имеет приоритет для иностранных

обучающихся, только начинающих изучать язык, то второй аспект является необходимым условием стимулирования познавательного интереса обучающихся, владеющих русским языком и использующих его в личных и профессиональных целях.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Гордеева Т.О., Шепелева Е.А. Внутренняя и внешняя учебная мотивация академически успешных школьников // Вестник Московского университета. Серия 14. Психология. – 2011. – №3. – С. 33–45.
2. Гордеева Т.О., Сычев О.А., Осин Е.Н. Опросник «Шкалы академической мотивации» // Психологический журнал. – 2014. – Т. 35. – №4. – С. 98–109.